

Развитие воображения дошкольников в процессе работы с природными материалами

Минсабирова Венера Нашатовна, канд. пед. наук, доцент кафедры теории и методики профессионального образования инженерно-технологического факультета
Елабужский институт Казанского федерального университета

Аннотация. В статье рассмотрены основные направления развития воображения дошкольников в процессе работы с природными материалами. А именно уделено внимание аспектам создания природной мастерской в условиях детского сада. Также раскрыты направления развития воображения детей при организации предварительной работы по изготовлению поделок из природного материала. Описаны способы использования в работе с детьми такого материала как солома, шишки, орехи, трава, ракушки, желуди, ветки и др.

Ключевые слова: воображение, творчество, дошкольник, природный материал, развитие, психические процессы, мышление, игра, воля, способности, интерес, мелкая моторика, речь, фантазия и др.

Актуальность исследования: современный дошкольник должен быть подготовлен к проявлению креативного, нестандартного мышления. Весь процесс образования и дальнейшего его развития базируется на требованиях проявления личностных, индивидуальных начал. Какого бы аспекта творческой деятельности мы не коснулись, каждое из них будет связано, прежде всего, с фантазией и воображением. Без них, невозможно обучить ребенка школьным предметам, то есть смело можно сказать, что фантазия это необходимая способность личности. Эта способность поддается развитию, особенно в периоде от пяти до шестнадцати лет.

Актуальность рассматриваемого вопроса на практике связано и с такими тенденциями, что современные дети редко проявляют индивидуальность и креативность, то есть свои творческие способности. Это во многом объясняется чрезмерной информатизацией современного общества, когда каждый младший школьник пользуется гаджетами для получения той или иной информации, получая все в готовом виде, остается очень мало места для развития фантазии и воображения. Доказано, что если не развивать данные психические процессы с дошкольного возраста, впоследствии невозможно будет наверстать упущения в развитии и становлении личности. А это непременно скажется на его успеваемости при обучении в школе, старших классах, при выборе профессии и др.

Под воображением В.В. Петров понимает познавательный процесс, направленный на создание образов путем переработки сведений полученных ранее. Следует также отметить, что воображение свойственно только человеку.

Благодаря воображению человек может представить итог своей деятельности до ее начала. Для ребенка, прежде всего это может быть поделка, созданная в процессе занятий по лепке и аппликации. Дошкольник может заранее спрогнозировать для себя, что у него получится, и как он будет осуществлять свой замысел. Для взрослого человека — это такой результат труда как эскиз, макет, итог работы (чертеж, документ, предмет, действие). Образы воображения создаются на основе сочетания, разных элементов, свойств явлений, и здесь также сочетаются общие характеристики соответствующие главному замыслу.

По степени активности воображение подразделяют на пассивное и активное. На практике продукты пассивного воображения не воплощаются в жизнь (реальность).

Предпосылки воображения начинают появляться на втором году жизни малыша. Младший дошкольник старается и учится понимать речь взрослого, педагога, усваивает суть русского народного творчества, запоминает сказки для детей, короткие рассказы.

В.П. Савельев под творческой фантазией личности понимает создание образов в процессе деятельности человека (например, в искусстве, науке, культуре). Это может быть картина, пьеса, литературное произведение, ручная работа и др. К данной фантазии прибегают писатели, скульпторы, художники, выражая жизнь в образах. Причем здесь не просто копируется реальная жизнь, а непосредственно рождаются новые художественные образы, где мир отражается в общих чертах. Данные образы одновременно отражают и личность автора произведения, его взгляды, внутренний мир, идеалы, убеждения, ценности, понимание окружающего быта и особенности стиля.

Природный материал представляет собой большой простор для развития творчества ребенка. Именно природный материал следует применять для развития фантазии и мелкой моторики дошкольника. Согласно идеям С.В. Лагуткина организовать природную мастерскую можно как в дошкольном образовательном учреждении, так и в домашних условиях. В саду природная мастерская может быть размещена в уголке труда или в групповой комнате. Для того чтобы у дошкольника возник интерес к созданию поделок из природного материала, а именно проснулся мотив фантазировать и творить, необходимо оформить мастерскую соответствующим образом.

Природная мастерская нужна, прежде всего, для работы в ней ребенка. Здесь он не просто созерцает со стороны те или иные поделки из природного материала, а непосредственно участвует в пополнении ее экспонатов. Педагог должен проследить, чтобы ребенок обязательно мог увидеть свое творение среди других работ. Это мотивирует его на дальнейшие действия в этом направлении. Также выставка должна постоянно меняться, пополняться за счет новых работ. Здесь дети учатся наблюдать за объек-

тами природы, учатся бережно относиться к растениям, материалу, экономно его использовать на занятиях, соблюдать порядок и аккуратность при создании работ.

Прежде всего, здесь все должно быть направлено на пробуждение заинтересованности ребенка, ракушки переливаются на свету, солома блестит под солнышком, пахнет шишками и смолой и др.

Важно учесть тот аспект, что дошкольник не должен остаться всего лишь гостем в данной природной мастерской, он должен, прежде всего, пробовать свои навыки и умения в работе. По сравнению с другими материалами для поделок природный материал (мох, глина, камешки, кора деревьев, веточки, шишки, желуди) открывают простор для фантазии ребенка, развивают его воображение.

Как пишет А.Р. Кропоткин, дети любят самостоятельно искать природный материал для поделок. Им нравится собирать веточки, листочки, выбирать камешки на берегу, находить шишки, ракушки на берегу водоемов и др. При этом ребенок не только приобщается к труду, но и развивает память мышление, он рассматривает цвет осенних листьев, учится видеть форму желудя, сравнивать длину веток и др.

Дошкольники учатся наблюдать за явлениями природы. Благодаря чему приходит способность самостоятельно различать виды природного материала. Например, березовый листочек маленький, а кленовый крупный, желудь гладкий, продолговатый, а орех круглый, бугристый. Кора липы и березы различается на ощупь, кедровая шишка большая, в ней есть ядрышки, а еловая богата смолой, она не такая крупная.

В.А. Сухомлинский пишет, что вся творческая энергия дошкольников скрыта на кончиках пальцев. Поэтому занятия по изготовлению поделок, прежде всего, развивают мелкую моторику, ребенок учится соотносить свои движения, координирует движение кистей рук и глаза, отбатывает точность и ловкость движений в работе. Особенно важно развитие мелкой моторики при подготовке к школе (навыки письма). Поэтому детей старшего дошкольного возраста следует обязательно привлекать к работе «пальчиками». На уроках аппликации и лепки, а также рисования это может быть – вырезание мелких деталей, фигурок, элементов, прорисовывание мелких частей и деталей карандашами, красками, фломастерами. Во время лепки – скатывание мелких кружочков, полосок, коржей, сминание, размятие и др. Многие дети благодаря ловкости пальцев и кистей рук выполняют изделия при помощи пластины более оперативно, чем взрослые.

Здесь же вырабатывается произвольное внимание ребенка, он учится наблюдать за педагогом, а потом пробует это движение выполнить самостоятельно. Или рассматривает картинку с изображением, анализирует ее, а потом начинает воспроизводить поделку самостоятельно на практике.

Одновременно в ходе работы с природным материалом, развивается и целеустремленность ребенка, желание получить определенный, завершенный результат своей деятельности.

В.А. Красилов говорит, что изготовление поделок из природного материала развивает также и эстетические представления дошкольника, красивая поделка приносит чувство восторга и восхищения своим трудом, возникает желание повторить это снова. Не следует забывать, что создание поделок тренирует волю ребенка, выдержку и терпение.

Также дошкольник в процессе изготовления поделок из природного материала, постоянно должен контролировать свои действия, он соотносит их с образцом, картинкой либо фотографией.

В дошкольном образовательном учреждении изготовление поделок из природного материала может проходить в коллективной либо индивидуальной форме. Конечно, коллективная работа доставляет детям больше радости, переживаний и эмоций по сравнению с индивидуальным трудом.

Здесь вырабатывается чувство взаимопомощи друг другу, поддержка, коллективизм в работе и совместной деятельности.

Для наиболее полного раскрытия потенциала фантазии дошкольника педагог должен, прежде всего, научить ребенка видеть мир природных поделок, знакомить их с текстурой поделок, их фактурой, цветом, формой, особенностями, возможностями применения, все это формирует определенный художественный вкус ребенка.

В трудах отечественного педагога-психолога С.И. Юдина хорошо раскрыты направления развития воображения дошкольников в процессе работы с природными материалами.

Прежде всего, для проявления фантазии, в ходе изготовления поделок из природного материала, ребенок должен слышать поддержку педагога, его похвалу, одобрение и признание. Это стимулирует его к дальнейшему раскрытию.

Важно учить детей рассматривать выставки готовых детских работ, восхищаться ими, находить мотивы и вдохновение в них для дальнейших своих замыслов и идей.

Для развития фантазии детей дошкольного возраста, по словам С.И. Юдина, следует включать природный материал в разные виды творческой деятельности ребенка. Например, при лепке фигур из пластилина дети самостоятельно учатся применять чашечки желудей в виде шапки солдатики, используют мох, желуди, семена, орехи.

Можно применять природный материал и при создании дошкольниками аппликаций: семена тыквы, листья деревьев. Ребенок наносит клей на материал, а затем размещает его на соответствующее место.

Перед тем как приступить к изготовлению поделок С.И. Юдин советует провести предварительную подготовительную работу с дошкольниками. Например, совершить экскурсию в лес, парк, ботанический сад. Для развития фантазии детей педагог использует следующие приемы. Поднимает корни, шишки причудливой формы и задает детям вопрос: «На что это похоже? Кого вам напоминает эта ветка, корень дерева?». Любой природный материал можно соотносить с образом животного, птицы, насекомого и др. Что можно добавить к этой шишке, чтобы получился котенок? Что следует нарисовать на ветке, чтобы

она стала похожа на змею? Размышляя, таким образом, ребенок учится видеть недостающие элементы, представлять их, тем самым складывая новые образы.

Следующим важным аспектом подготовительной работы по развитию фантазии ребенка в ходе работы с природным материалом, является чтение художественной литературы. Педагог должен правильно подбирать стихи о природе, рассказы и сказки. Дети очень восприимчивы, им нравится слушать произведения о природе, это способствует развитию у детей фантазии, вкуса, любви и уважения к природе, формированию эстетических норм и взглядов.

В подготовительный этап также входит создание заготовок самостоятельно детьми, а также совместно со взрослыми. Рассмотрим ниже процесс совместного создания заготовок из природного материала детьми, педагогом и родителями воспитанников. Прежде всего, это будет комбинация из таких материалов как шишки, хвоя, орехи, кора деревьев, листья, желуди, семена, корни и др.

Например, дошкольники раскладывают шишки в разные коробочки по размеру, цвету, окраске, форме. Они отлично подходят для изготовления туловища животного, человека. Педагог должен все это проговаривать вслух.

Отлично развивает мелкую моторику создание поделок из хвои. Здесь в целях развития фантазии детей необходимо отметить, что хвоя поможет создать лапки паука в поделке, либо усики коту, юбочку куклы, иголки ежика и др. Таким образом, дети учатся мысленно представлять, как это будет выглядеть. На занятиях по лепке, аппликации уже могут самостоятельно дополнить свою работу, вспоминая эти установки.

Орехи также широко применяются в работе по изготовлению поделок из природного материала. Здесь можно использовать фисташки, кедровые, грецкие орехи и др. Педагог обращает внимание на то, что скорлупа ореха, может применяться как панцирь для черепахи, лодочка для солдата, шляпа для человека и др.

Кора деревьев бывает разной толщины, педагог здесь должен обратить внимание ребенка на то, что кора деревьев разная по цвету, текстуре, форме. Ее можно применять как подставку под поделки.

Ветки можно использовать для изготовления некоторых частей тела человека ноги, руки, шея и др.

Большие возможности для развития фантазии дошкольника представляет процесс заготовки листьев, желудей, семян и корней.

Акцентировать внимание детей следует также на применении плодов рябины, шиповника, из них можно выполнить гномиков, маленьких человечков, яркие бусы, котят.

Кукурузные початки можно использовать как круп лошади, тело птицы, плот. Особенно быстро дети находят применение для соломы. Ее можно окрашивать в различные цвета, она хорошо наклеивается. Из соломы получаются красочные и игрушки куклы, звери, роботы. С соломой приятно работать она гладкая, гибкая, пахучая.

Хорошо иметь в природной мастерской декоративные тыквы разной формы и оттенков. Они ис-

пользуются как фигурка бабы-яги, девочки, такой материал легко обрабатывается и хорошо сохраняется.

В качестве дополнения к поделкам можно применять разные виды трав, но при высыхании трава часто становится очень ломкой. В основном она применяется для связывания деталей поделки.

При создании поделок из природного материала мох чаще используют для различных фонов, изображения растительности, например. Он хорошо приклеивается на бумагу.

В работе по созданию собственных поделок дети могут применять перья птиц разного размера, цвета и качества. Перед работой перья очищают от мусора, сушат и разглаживают для придания обычного вида.

Во время выходных и поездок к реке, на море дошкольники самостоятельно находят домики улиток, которые интересны по форме (например, в виде веера, сердца), все это открывает простор фантазии ребенка.

Каждый сезон календарного года дает в России дает возможности заготовить определенные природные материалы как педагогами, таки совместно родителями и детьми. Весной это могут быть веточки вербы, или же просто ветки с раскрывающимися почками, цветки мать-и-мачехи, листья одуванчика. Летом дети могут найти самостоятельно, наибольшее количество природного материала. Это камни разных размеров и оттенков, зеленые листочки деревьев, трава, мох, хвоя. Также можно заготовить прутики, веточки, «вертолеты» дуба, свистульки. Осенью природного материала еще больше, особенно в лесу, на полянке, в парке и скверах. Зимой дети могут собрать природный материал только при помощи взрослого, так как на земле много снега и льда.

Отдельное внимание следует обращать на технику безопасности при нахождении ребенка на открытом воздухе, вблизи дорог, водоемов, в лесу, ботаническом саду, аллее. С детьми старшего дошкольного возраста можно провести предварительную беседу о том, что мы не должны срывать цветы, травмировать корни растений, обрывать листья с деревьев, топтать газоны и насаждения, бросать мусор и обертки от продуктов питания. Так как природа живая, она дает нам много полезного, почва, воздух, тепло, вода и ее нужно беречь, от этого зависит состояние здоровья человека.

Полезно задать вопрос детям: «Что мы можем сделать полезного для леса? Парка? Сада?». Это посадка новых кустарников, деревьев, очищение почвы от прошлогодней травы (листья), вывешивание скворечников, подкормка птиц в зимний период времени, уборка мусора, посадка растений, цветов, кустарников и др.

В практике работы нами применяются указанные выше направления работы с природным материалом. Так с начала учебного года нами было реализовано более 10 занятий по рисованию, лепке и аппликации, именно на основе применения природного материала с детьми старшего дошкольного возраста. Работа ведется в форме кружка «Волшебные ручки». Детям нравится создавать необычные поделки, особенно ярко фантазия и интерес детей к

работе проявляется при коллективных формах работы. Здесь дети делятся совместными впечатлениями, яркими эмоциями, переживаниями. По результатам работы кружка каждый месяц проводятся выставки из поделок, что еще больше вдохновляет детей.

Особо хочется подчеркнуть работу, проводимую с родителями воспитанников в направлении развития творческой фантазии детей. Сюда входит организация выставок работ посвященных разным темам. Например «Осенние подарки», «Подарки ко Дню Матери», «Скоро Новый год», «Весна пришла» и др. Отдельно нами прорабатывается и систематически обновляется материал в уголке для родителей. Здесь можно оформить книжку-гармошку, информационный стенд с наглядными примерами. На родительских собраниях освещаются такие направления как «Привитие у ребенка любви к искусству», «Изготовление семейных поделок», «Помощь ребенку в его творческих начинаниях» и др. Детям старшего дошкольного возраста особо важно ощущать помощь и поддержку со стороны родителей, слышать от них похвалу в свой адрес. Также нами был выработан перечень источников литературы, которой могут воспользоваться родители для получения информации

по теме «Природный материал в развитии процессов воображения дошкольника». Особое внимание было уделено индивидуальным консультациям родителей, были подготовлены конкретные рекомендации и советы каждому родителю воспитанника. Это вопросы, касающиеся успеваемости ребенка на занятиях по рисованию, аппликации и лепке, результаты диагностических исследований творческих способностей дошкольника на разных этапах.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что природный материал содержит очень богатый потенциал в развитии воображения и фантазии дошкольников. Создание природной мастерской и работа в ней способствует не только развитию воображения, но и всестороннему развитию личности. Создание природной мастерской помогает решать многие педагогические проблемы одновременно. Дети учатся проводить анализ и синтез, приобретают навыки труда, взаимодействуют в коллективе. Также природный материал в дошкольном образовательном учреждении должен применяться на занятиях по лепке, аппликации, рисованию, что обязательно скажется развитии творческих способностей, воображения и фантазии ребенка.

Литература:

1. Кропоткин А.Р. Развитие фантазии и воображения малыша / А.Р. Кропоткин. - М., 2016. - 84-87 с.
2. Лагуткина, С.В. Проблемы подготовки к школе / С.В. Лагуткина // Наука и образование. –2018. - № 2.
3. Петров, В.В. Психология дошкольника / В.В. Петров. – Москва: Изд-во Свет, 2018. – 233 с.
4. Савельев В. Изобразительная деятельность в ДОУ / В. Савельев // Новые ценности образования: Забота - поддержка - консультирование. М.: Свет, 2016.- Вып.9. - С. 99 - 188.
5. Сухомлинский, В. А. Природные материалы и творчество детей / В.А. Сухомлинский // Образование.- 2017. - № 12.